

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Studi Umanistici

Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere

ELABORATO FINALE

in

Lingua Tedesca

**LA TRADUZIONE AUDIOVISIVA DI
"QUO VADO?" (2016) DALL'ITALIANO
VERSO IL TEDESCO**

Relatore:

Ch.ma Prof.ssa

Nicoletta GAGLIARDI

Candidato:

Michele ALTAMURA

Matricola: 4312202033

Anno Accademico 2017/2018

Introduzione	1
1. Sottotitolaggio e Traduzione Audiovisiva	4
1.1 Che cos'è il sottotitolaggio e come funziona?.....	4
1.2 Traduzione audiovisiva. Analisi elementi culturospecifici	8
1.3 La traduzione di dialetti e socioletti.	15
2. Traduzione audiovisiva ed analisi del film “Quo vado?” (2016) dall'italiano verso il tedesco	18
2.1 Lo <i>humour</i> e la traduzione audiovisiva	19
2.2 Analisi “Quo Vado?” (2016): incongruenze traduttive tra tedesco ed italiano.....	23
Analisi	26
Conclusioni	37
Bibliografia	40

Abstract

Die Diplomarbeit handelt es sich um die audiovisuelle Übersetzung von dem italienischen Film "Quo Vado?" (2016), vom Regisseur Gennaro Nunziante und mit dem Komiker Checco Zalone (auf Deutsch "Der Vollposten"). Das ist eine Analyse über die linguistischen Verschiedenheiten zwischen der deutschen Sprache und der italienischen Sprache.

Die Handlung handelt es sich um Checco (Checco Zalone), einen Menschen, dessen Träume alle in Erfüllung gegangen sind. Seit seiner Jugend war die Festanstellung sein größter Traum und das ist ihm gelungen, weil er als Beamter eingestellt wurde. Aber wegen einer Reform muss er wählen, ob auf die beliebte Festanstellung zu verzichten oder die Versetzung rund um den Globus zu annehmen, und das wird seine Wahl sein. Seine Entscheidung ärgert Frau Sironi (Sonia Bergamasco), die ihn an den Nordpol versetzt. Hier lernt Checco Valeria (Eleonora Giovanardi) kennen, in die er verliebt und die ihn umstimmt.

Das erste Kapitel handelt es sich um die Untertitelung und ihre Eigenheiten (E. Perego 2005, I. Ranzato 2011). Außerdem gibt es eine Vertiefung über die soziokulturellen Unterschiede zwischen Italien und

Deutschland. Schließlich spricht man von der Übersetzung der lokalen Dialekte.

Im zweiten Kapitel ist die Übersetzung des Humors vertieft und die Schwierigkeiten, die die Übersetzer gefunden haben. In diesem wichtigen Teil analysiert man den Film „Der Vollposten“ (2016) und man untersucht die linguistischen Verschiedenheiten zwischen der Originalfassung und der Synchronfassung.

Am Ende der Diplomarbeit wird eine Erklärung über mehrere audiovisuelle Techniken des Films gegeben. Die Techniken der Anpassung und der Auslassung werden von den Übersetzern mehr benutzt aber das führt zu einem Problem: der Humor des italienischen Films wird nicht immer übersetzt und vielleicht aus diesem Grund war „Der Vollposten“ in Deutschland nicht erfolgreich.

Introduzione

Il presente elaborato intende analizzare le principali tecniche e i diversi metodi di traduzione audiovisiva. Nel primo capitolo, partendo dalla riflessione su culture apparentemente distanti, ma accomunate da un processo che prende in considerazione diversi codici perfettamente combinati, si prenderanno in considerazione i codici di tipo visivo e uditivo, collegati tra loro in maniera precisa ed attenta da parte di esperti del settore e affiancati dall'utilizzo del codice verbale scritto, più comunemente conosciuto come sottotitolaggio. Nel corso delle diverse epoche storiche, i prodotti audiovisivi e le traduzioni, hanno subito processi di manipolazione e di censura che sono stati determinanti per la loro diffusione e soprattutto per il loro trasferimento da una cultura ad un'altra. Ad esempio, nel periodo fascista in Italia si assistette ad una manipolazione ferrea ed accanita nei confronti di ogni prodotto culturale, scritto e orale, proveniente dall'estero. Nel primo capitolo, si focalizzerà l'attenzione sulla traduzione del dialetto di una lingua verso un'altra lingua, che si prediligerà standard, processo che presenta numerosi pro e contro, per le difficoltà riscontrate dai traduttori nel rapportarsi con determinate frasi o espressioni tipiche di un preciso luogo geografico. Nello specifico si terrà presente anche dello *humour* sotteso ad espressioni dialettali o gergali, mettendo in evidenza alcuni limiti dei vari

procedimenti riguardanti il trasferimento da una lingua verso un'altra, durante il quale molti termini risultano tradotti in maniera forzata o vanno incontro ad una censura o ad un'eliminazione completa o parziale. La trasposizione dello *humour* presenta di fatto molte difficoltà legate alla natura dei contesti socioculturali di partenza e di arrivo. Un esempio sicuramente interessante è senza alcun dubbio il recente film "*Quo vado?*" (2016) del regista Gennaro Nunziante che ha come protagonista Checco Zalone, famoso cabarettista barese, noto per la sua vena particolarmente ironica che calca argomenti e problemi dell'uomo italiano medio. Nella nostra Penisola la pellicola ha ottenuto un notevole successo, contrariamente a quanto accaduto in Germania, dove probabilmente i temi e le situazioni raccontati e descritti nel film non trovano un *péndant* nazionale. In effetti, in Germania non trova riscontri la questione relativa alla sicurezza e alle garanzie del posto fisso statale, per cui la si può riportare solo alla realtà lavorativa precaria italiana. Il concetto portante del film è di fatto il mantenimento del posto fisso statale, che si ottiene spesso grazie a determinate conoscenze o parentele, e che il protagonista cercherà di non perdere, piegandosi a qualsiasi decisione presa dai suoi superiori. Zalone in "*Quo vado?*" ironizza sulla società italiana, impersonando lo stereotipo del giovane adulto del sud Italia, che vive ancora dai genitori e si fa accudire dalla madre, e utilizza spesso

espressioni dialettali baresi o anche costruzioni fisse della lingua italiana non perfettamente traducibili in lingua tedesca. Ed è proprio questo il particolare dettaglio che verrà preso in considerazione all'interno dell'elaborato, evidenziando le varie incongruenze tra la lingua di partenza, l'italiano, e quella d'arrivo, il tedesco. La traduzione audiovisiva e i relativi processi di doppiaggio e di sottotitolaggio, rientrano a far parte della teoria generale sulla traduzione grazie all'opera del linguista israeliano Gideon Toury, che in *Descriptive Translation Studies and Beyond* (1995)¹ afferma che le traduzioni devono soddisfare i bisogni della cultura d'arrivo per far sì che il tutto sia perfettamente comprensibile, anche a costo di modificare in parte il testo originale. Gli esempi cinematografici presi in considerazione all'interno dei diversi capitoli della sua opera più nota confermano il fatto che la traduzione audiovisiva è un ramo della traduttologia, da anni divenuto molto più flessibile di altri, anche grazie ad un connubio perfetto tra codici di vario tipo, la cui influenza appare sempre più significativa.

¹ G. Toury, *Descriptive translation studies and beyond*, J. Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 1995.

1. Sottotitolaggio e Traduzione Audiovisiva

1.1 Che cos'è il sottotitolaggio e come funziona?

La storia del cinema dagli anni Trenta in poi ha assistito allo sviluppo di molti generi cinematografici e di numerosi canali audiovisivi. Contemporaneamente a questo fenomeno le strategie di traduzione audiovisiva si sono moltiplicate, ed il loro studio è stato approfondito in maniera significativa. Doppiaggio e sottotitolaggio sono originariamente i due metodi principali di trasferimento da una lingua verso un'altra, nonché i più noti al pubblico e, sicuramente, i più diffusi. Prendendo in considerazione il sottotitolaggio, si può affermare, nello specifico, che si tratta di un processo non affatto semplice e che, a sua volta, deve tener conto di numerosi fattori. Gli esperti del settore, i cosiddetti sottotitolatori, devono possedere spiccate conoscenze linguistiche e culturali appartenenti sia alla lingua di partenza, sia a quella d'arrivo. Non bisogna dimenticare i vari aspetti tecnici legati all'uso dei programmi informatici di editing, necessari per creare ed applicare i sottotitoli al filmato video. Per questo, le difficoltà linguistico-comunicative si sommano a quelle tecniche, ma il tutto è finalizzato ovviamente ad una trasposizione ottimale. La creatività e gli standard tecnici sono i due pilastri alla base della sottotitolazione e, nello specifico, i principali software professionali

come *Wincaps Sysmedia* e *Softel subtitling and captioning* presentano parametri da compilare e rispettare ogni volta che si avvia un nuovo progetto. Grazie a questi sistemi le aziende possono garantire un'accurata esportazione dei file dei sottotitoli, che solo successivamente subiranno un processo di riaccoppiamento con il filmato. Creare una sottotitolatura nella stessa lingua parlata nel video risulta abbastanza complicato poiché la traccia orale è, senza dubbio, più veloce da elaborare rispetto a quella scritta. Inoltre, il discorso deve essere compresso in meno caratteri possibili per permettere allo spettatore di leggere ed allo stesso tempo di prestare attenzione a ciò che accade sullo schermo. Questo lavoro di sottotitolaggio diventa ancor più complicato quando il testo filmico deve essere tradotto in un'altra lingua, proprio perché si prendono in considerazione le differenze culturali, che devono andare incontro ad un processo di adattamento, e contemporaneamente, dal punto di vista grafico, i sottotitoli non dovrebbero restare sullo schermo in mezzo a due scene differenti, il che rende ancora più breve il tempo in cui questi possono permanere. Un aspetto fondamentale riguardante la tecnica di sottotitolaggio, è senza alcun dubbio la scelta delle parole al minuto (*words per minute*), generalmente impostata a 120, che può però variare

fino a raggiungere il valore di 180². Durante la sincronizzazione e l'adattamento si può optare per tempi più o meno lunghi, prendendo soprattutto in considerazione la rapidità delle scene che si susseguono l'una dopo l'altra. Da non sottovalutare è la permanenza del sottotitolo stesso all'interno di una determinata scena, proprio perché bisogna partire dal presupposto che il tempo necessario per enunciare una frase è in genere inferiore al tempo necessario per leggere la stessa. Sottotitolare significa quindi imporre dei limiti di spazio e di tempo ad un testo, il quale andrà incontro ad un processo di riduzione durante il riaccoppiamento con la voce e con l'audio in generale. Il sottotitolatore deve valutare gli elementi primari e secondari di determinate frasi ed espressioni, optando per una maggiore fedeltà al testo, aumentando quindi il tempo di permanenza sullo schermo, o per una maggiore fedeltà alla durata dell'emissione della voce stessa, sacrificando la lunghezza del sottotitolo. Le varie modalità di adattamento di un testo, derivano principalmente da uno sfasamento tra il tempo di lettura e il tempo minimo di permanenza sullo schermo. In questo caso è quindi possibile:

- a. Abbreviare il testo sottotitolato tagliandolo e operando una sintesi.

² Cfr. L. L. Liso, "La sottotitolazione per non udenti. Considerazioni tra teoria e pratica" in Buffagni C., Garzelli B. (a cura di), *Film translation from East to West. Dubbing, subtitling and didactic practice*, Bern, Peter Lang, 2012, pp. 195-210

b. Anticipare il timing iniziale.

c. Ritardare il timing d'uscita.

Si può quindi affermare che, affinché un sottotitolo segua il ritmo del montaggio nel filmato, dovrebbe generalmente entrare ed uscire in concomitanza con il cambio di scena, ma nel momento in cui quest'ultimo dovesse risultare troppo rapido, il sottotitolatore può fare in modo che il testo rimanga sullo schermo per due scene diverse. Tutto ciò, però, senza mai trascurare l'imprescindibile sincronizzazione con l'audio.

Fondamentale durante il processo di sottotitolaggio è l'idea d'insieme che bisogna possedere riguardo al programma o al filmato su cui lavorare. Per questo è opportuno prendere in considerazione svariati parametri come l'identificazione del tipo di spettatore, lo stile ed il registro da utilizzare, le parole chiave, i vari personaggi e le loro caratteristiche principali. Il sottotitolatore può trovarsi dinnanzi a lavori di sottotitolaggio riguardanti filmati o programmi preregistrati, o a volte, a programmi in diretta. Per le trasmissioni *live*, l'innovativa tecnica di sottotitolatura è denominata *respeaking*, proprio perché usufruisce di determinati programmi informatici di riconoscimento vocale che in automatico analizzano il parlato ed assistono il sottotitolatore, in questo caso chiamato *reaspeaker*, durante l'intero processo.

1.2 Traduzione Audiovisiva. Analisi elementi culturospecifici

Un concetto importante e fondamentale in qualsiasi tipo di traduzione, ma in particolare in quella audiovisiva, è il concetto di *cultural embeddedness*, ovvero del radicamento culturale di ogni testo e quindi del profondo legame con la propria cultura. Tradurre un film significa trasferirlo in un altro contesto il cui pubblico può non condividere i codici e il background socioculturale o della cultura di origine. I film sono quindi il prodotto di un determinato contesto e questo viene messo in evidenza sia dal linguaggio verbale, sia dalle componenti delle immagini come: luogo geografico, periodo storico, abbigliamento dei personaggi, e così via. Perciò determinati fattori legano fortemente il film originale al contesto in cui viene prodotto e questo fa in modo che il suo trasferimento in un altro universo socioculturale risulti, a volte, problematico. Durante la traduzione il principale obiettivo è senza dubbio quello di allentare i suddetti legami di appartenenza di un testo alla propria cultura, per poi utilizzare strategie e tecniche volte ad una trasposizione ottimale. Tra i vari tipi di traduzione audiovisiva, come il sottotitolaggio o il voice over, quella che favorisce maggiormente il processo di sradicamento è senza dubbio il doppiaggio. Infatti, sostituendo la componente linguistica originale con quella della lingua d'arrivo, si attua in maniera ideale il

passaggio da un contesto ad un altro, rendendo il testo accettabile da parte della cultura verso la quale si agisce. Per elementi culturali, in traduttologia anche detti *realia*, si intendono quegli elementi presenti all'interno di un testo che hanno un contenuto culturale, non linguistico. Si tratta dei fattori che più caratterizzano l'origine di un testo e si possono attuare differenti strategie per tradurli. Diversi studiosi e linguisti hanno lavorato alla questione dei *realia*, ma principalmente la maggior parte di questi studi è rivolta al sottotitolaggio. Tra i diversi processi da poter attuare troviamo³:

- a. **Il prestito**: la parola rimane inalterata anche nel testo d'arrivo.
- b. **Il calco** o la traduzione letterale.
- c. **L'esplicitazione**: testo reso più accessibile con una spiegazione.
- d. **La sostituzione**: il riferimento viene sostituito da un altro simile.
- e. **La trasposizione**: il concetto viene tradotto con il concetto culturale appartenente, appunto, ad un'altra cultura.
- f. **La ricreazione lessicale**: invenzione di un neologismo.

³ Cfr. T. Baumann, "La sottotitolazione interlinguistica nella didattica della traduzione tedesco-italiano" in B. Garzelli, M. Baldo (a cura di), *Subtitling and Intercultural Communication. European Languages and beyond*, ETS, Pisa, 2014, pp. 253-272.

g. **La compensazione:** bilanciamento di una perdita in un punto della traduzione grazie all'aggiunta di un altro punto della stessa.

h. **L'omissione.**

i. **L'aggiunta.**

All'interno di un'intera trasposizione, tutti questi processi possono essere molto d'aiuto ai traduttori, i quali, si servono di essi spesso e volentieri.

L'incontro tra diverse culture durante la traduzione audiovisiva, tiene conto, ad oggi, principalmente della risposta da parte della cultura d'arrivo. Per questo si può parlare di *culture shock*, facendo riferimento al contatto più o meno improvviso tra contesti socioculturali differenti tra loro, e ciò implica una scossa, appunto, per l'intero sistema d'arrivo. Per sconvolgimenti meno gravi, si può invece parlare di *culture bump*, ossia di uno scontro tra culture di entità minore rispetto allo shock⁴. Il termine *culture bump* fu introdotto dallo studioso Carol Archer, riferendosi alla comunicazione interculturale, ma fu la professoressa e studiosa finlandese Ritva Leppihalme⁵ ad estenderne l'uso nel campo della traduttologia. All'interno della traduzione audiovisiva, il modello più

⁴ Cfr. I. Ranzato, *La traduzione audiovisiva. Analisi degli elementi culturospecifici*, Roma, Bulzoni, 2011.

⁵ Cfr. R. Leppihalme, *Culture Bumps: An Empirical Approach to the Translation of Allusions*. Helsinki: Helsinki University Press, 1997.

diffuso è senza dubbio quello di *addomesticamento/straniamento*⁶, su cui il teorico statunitense Lawrence Venuti ha sviluppato alcuni studi, e come lui afferma, l'addomesticamento è un fenomeno naturale che si sviluppa all'interno di una traduzione e che consiste nel tradurre in modo fluido e trasparente tendendo ad eliminare le estraneità del testo facendo in modo che esso si adatti alla cultura d'arrivo. Contrariamente, lo straniamento, consiste invece nel processo di avvicinamento del lettore all'autore originale grazie alle non numerose modifiche attuate dal traduttore. Il modello di addomesticamento/straniamento è stato utilizzato ed analizzato da diversi studiosi, che vi hanno fatto riferimento per tradurre gli elementi culturospecifici, ed è stato applicato alla traduzione audiovisiva servendosi di una traduzione tendenzialmente straniante nella sottotitolazione, e addomesticante nel doppiaggio. In Italia, come in altri paesi, è necessario far riferimento alla differenza tra traduzione per la televisione e traduzione per il cinema. Un'ipotesi di molti studiosi è che, appunto, il cinema abbia raggiunto un vero e proprio status di forma d'arte e che sia quindi maneggiato con più cura. Per quanto riguarda i prodotti televisivi, invece, si può affermare che nel nostro paese vengano più che altro concepiti e utilizzati per distrarre e non per far riflettere, per

⁶ Cfr. L. Venuti, *The Translator's Invisibility: A History of Translation*, Londra, 1995.

questo la loro traduzione risulta a volte banalizzata e generalizzata. A parte alcune eccezioni, le traduzioni audiovisive attuate e trasmesse dalla televisione italiana riducono al minimo gli elementi culturospecifici perché questi vengono percepiti come un ostacolo alla fluida ricezione da parte del pubblico. Una specifica categoria di riferimenti è quella che alcuni studiosi definiscono allusioni, facendo riferimento a rimandi intertestuali ad altri testi (come film, libri, e così via) attuati in maniera più o meno esplicita. Questi elementi prevedono la capacità da parte del pubblico di operare collegamenti che presuppongono un certo livello di cultura o, comunque, di una determinata curiosità intellettuale, ed è per questo che, a volte anche in campo cinematografico, notiamo ancora oggi eliminazioni, censure o banalizzazioni.

Risulta quindi molto importante parlare nello specifico di manipolazioni e censure, da sempre molto utilizzate all'interno di qualsiasi traduzione audiovisiva. In un certo senso, la censura può essere considerata un particolare tipo di manipolazione, ma nonostante ciò i due termini differiscono tra loro. In particolare, la censura è una revisione da parte di un'autorità ufficiale prima della diffusione del testo stesso. Per quanto riguarda la manipolazione, l'autorità incaricata della revisione, prende in considerazione anche aspetti politici, sessuali e morali della cultura da cui proviene il testo d'origine. E proprio questo sistema viene ancora oggi

utilizzato come strumento soprattutto da parte dei governi totalitari che puntano ad influenzare la coscienza del pubblico. Lo studioso tedesco Hans Robert Jauss⁷, utilizzò il concetto di *orizzonte d'attesa* (altrove anche *di aspettativa*) per riferirsi alle aspettative generali dei lettori relativamente a stile, forma e contenuti del testo nella nuova versione tradotta. Infatti, secondo questa nozione, un traduttore può tener conto delle aspettative del pubblico ed utilizzare un determinato stile affinché venga interpretato in un certo modo. Per quanto riguarda il concetto di manipolazione, si può far riferimento alla definizione data da David Katan e Francesco Straniero-Sergio, i quali utilizzano il termine *comfort factor*⁸, che indica a sua volta il grado fino al quale il pubblico televisivo prova piacere ad assistere ad un programma, concetto che a sua volta torna utile sia alle aspettative delle emittenti sia a quelle dello spettatore. Il *comfort factor* viene considerato oggi fondamentale, proprio perché è più facile riscontrare manipolazioni nelle traduzioni riguardanti la televisione piuttosto che il cinema. Negli anni Quaranta, la censura e la manipolazione furono utilizzate in modo massiccio ed a volte, paradossale. Importante è citare la censura attuata in Italia dal governo

⁷ Cfr. H. Jauss, *Apologetica dell'esperienza estetica* (Kleine Apologie der Asthetischen Erfahrung), con un saggio di Max Imdahl, introduzione di Carlo Gentili, Torino: Einaudi, 1985.

⁸ Cfr. D. Katan, F. Straniero-Sergio, "Look who's talking. The ethics of Entertainment and Talkshow Interpreting", *The Translator*, Volume 7, Number 2.

fascista, che spesso attaccava gli editori che importavano letteratura straniera. Il Minculpop (Ministero della Cultura Popolare) avvisò tutti gli editori chiedendo loro di inviargli, con urgenza, un elenco completo contenente tutte le opere straniere in stampa. Venne quindi attuato un vero e proprio censimento delle traduzioni, e nel 1940, con l'entrata dell'Italia in guerra, fu emessa una vera e propria legge che prevedeva l'approvazione di tutte le traduzioni da parte dei funzionari del Minculpop. Per quanto riguarda la censura e la manipolazione dei prodotti audiovisivi, si può far riferimento senza dubbio all'anno 1910, in cui il Ministero degli Interni diede ai prefetti la facoltà di autorizzare o respingere le proiezioni pubbliche. Secondo Giolitti, che diede tutte le informazioni necessarie sui criteri da utilizzare per concedere o meno le autorizzazioni, era necessario bandire assolutamente i film che mettevano in cattiva luce i rappresentanti delle forze pubbliche, e che al contrario, elogiavano in qualche modo i criminali. Con il governo fascista, poi, tutti i film e le sceneggiature vennero sottoposti ad un ferreo controllo ufficiale da parte di determinati addetti e funzionari del Ministero. Infine, si può dedurre che gli elementi culturospecifici di un determinato paese, non sempre trovano un riscontro positivo da parte della cultura d'arrivo, e questo accade per vari motivi, a volte aggirabili, altri meno. Nonostante le difficoltà, evidente è l'importanza degli studi effettuati negli anni a

riguardo, grazie ai quali al giorno d'oggi, i cosiddetti *realia*, vengono trattati in maniera accurata soprattutto attraverso l'utilizzo di numerosi processi per far sì che il pubblico possa comprendere al meglio determinate espressioni appartenenti, fondamentalmente, ad una cultura differente.

1.3 La traduzione di dialetti e socioletti.

Senza alcun dubbio, il problema della traducibilità delle varietà linguistiche di tipo geografico, etnico e sociale è particolarmente sentito nel campo della traduzione audiovisiva dove, oltre ai problemi di natura linguistica, si aggiungono quelli legati ai meccanismi di diffusione dei prodotti audiovisivi all'interno di un mercato nazionale, che influenzano in maniera decisa l'intero processo traduttivo. Il cinema e la televisione offrono, al giorno d'oggi, una vasta gamma di varianti diastratiche e diatopiche che caratterizzano i diversi personaggi e protagonisti. La sociolinguistica, insieme alla dialettologia, ha ottenuto negli anni uno stretto legame con la traduzione audiovisiva. Questo è dovuto al fatto che si tratta di un settore i cui testi offrono numerosi esempi riguardanti ogni tipo di variazione linguistica e, quindi, un numero illimitato di elementi fonologici, sintattici e lessicali. Nonostante la ricchezza di informazioni disponibili, grazie agli studi sociolinguistici, l'approccio alla traduzione

di dialetti e socioletti nei prodotti audiovisivi è spesso superficiale e non svolto in maniera accurata. Come afferma la linguista Maria Pavesi, la lingua doppiata del cinema è da sempre orientata verso un uso medio, limitando al massimo le varietà diatopiche, diastratiche e diafasiche, ed è caratterizzata, rispetto al parlato spontaneo, da una maggiore lentezza e accuratezza nella dizione⁹. In Italia, i traduttori si rapportano con le varietà linguistiche in maniera abbastanza complessa. Come infatti osserva Gianni Galassi¹⁰, l'uso dei dialetti nel cinema italiano ha sempre avuto una connotazione grottesca. Questo perché non ha l'ambizione di lasciar trasparire una marcatezza socioculturale come, invece, avviene nella produzione cinetelevisiva britannica e statunitense. Il suo utilizzo è percepito spesso come inadatto a film drammatici, ad eccezione di pochi casi, come il siciliano "mafioso" utilizzato ad esempio nel famoso film *The Godfather (Il Padrino, 1972)* di Francis Ford Coppola. A parte questa eccezione, dialetti e accenti vengono spesso neutralizzati durante le traduzioni, o adattati al piano sintattico con espressioni errate. Questa tendenza a tradurre quasi sempre in italiano standard accentua il divario

⁹ M. Pavesi, "Sottotitoli: dalla semplificazione nella traduzione all'apprendimento linguistico", in Annamaria Caimi, *Rassegna Italiana di Linguistica Applicata*, 34 (1-2), 2002, p. 128.

¹⁰ G. Galassi, "La norma travolta", in R. Baccolini, R. M. Bollettieri Bosinelli & L. Gavioli, *Il doppiaggio: trasposizioni linguistiche e culturali*, Bologna: CLUEB, 1994.

tra produzione televisiva e cinematografica, proprio perché in quest'ultima i personaggi di film stranieri utilizzano quasi nella totalità dei casi un italiano standard privo di inflessioni. Risulta quindi fondamentale citare il film che verrà analizzato in uno specifico capitolo del seguente elaborato, ovvero *"Quo Vado?"* di Checco Zalone. La pellicola, ovviamente di produzione italiana, possiede molte espressioni tipiche del dialetto pugliese e più in generale dell'Italia meridionale, spesso utilizzate dal protagonista. All'interno del territorio nazionale, il film ha ottenuto un discreto successo, ma in Germania non c'è stato un importante riscontro positivo. A parte le tematiche trattate, quasi estranee alla cultura tedesca, la particolare vena ironica del protagonista, caratterizzata soprattutto dall'uso del dialetto, non è stata ben percepita in Germania proprio a causa di una trasposizione opinabile. Come si riscontrerà in seguito, sono tante le incongruenze tra le due lingue e questo non ha permesso alla cultura d'arrivo di recepire al meglio tutte le battute, comiche e non, contenute nel film. C'è però da sottolineare che la traduzione da un dialetto tipico del sud Italia verso la lingua tedesca, non è affatto semplice. Probabilmente questo ha portato i vari traduttori ad optare per determinate espressioni che rendessero almeno vagamente l'idea della battuta in lingua originale.

2. Traduzione audiovisiva ed analisi del film “*Quo vado?*” (2016) dall’italiano verso il tedesco

Prima di passare all’analisi dettagliata della pellicola, punto cardine del seguente elaborato, bisogna far riferimento alla sua colonna portante: l’umorismo. Il regista Gennaro Nunziante, con la collaborazione del cabarettista barese Checco Zalone, fa dello humour il principale protagonista dell’opera, in quanto, come vedremo, è stato utilizzato per l’intera durata del film. L’ironia a cui l’autore ha scelto di far riferimento presenta un vasto insieme di stereotipi ed esasperazioni riguardanti il ‘mito’ del posto di lavoro statale fisso in Italia, tema sempre attuale e, soprattutto, delicato all’interno della nostra penisola. La traduzione della pellicola dall’italiano verso il tedesco non ha prodotto risultati eccellenti, anche a causa delle differenze culturospecifiche tra le due nazioni, e soprattutto, per via del divario tra le due lingue non semplice da assottigliare. Nella considerazione dei principali studi effettuati sulla relazione tra humour e traduzione audiovisiva, si procederà all’analisi della traduzione di alcune scene del film nel paragrafo successivo.

2.1 Lo *humour* e la traduzione audiovisiva

Il testo audiovisivo si presenta come una combinazione di vari elementi semiotici e possiede, ovviamente, numerosi ostacoli durante l'intero processo di trasposizione da una lingua all'altra. Senza dubbio le maggiori difficoltà si possono riscontrare nella resa dello *humour*, proprio a causa della stretta relazione tra codice iconico e verbale. Elementi linguistici come battute di spirito, tratti satirici di forte specificità culturale e giochi di parole causano le maggiori insidie per un traduttore audiovisivo, che a sua volta ha il compito di non compromettere la fruibilità del prodotto presso il pubblico di arrivo. Gli studi condotti nel campo della psicologia e della sociolinguistica hanno dimostrato che lo *humour*, riconosciuto come emozione innata e tratto comune a tutti gli individui, è condizionato dalla cultura di appartenenza¹¹. La percezione dell'umorismo, infatti, varia da cultura a cultura e da situazione a situazione. Oltre ad una funzione ludica e di intrattenimento, lo *humour* riveste anche una funzione sociale, dato che viene spesso utilizzato per l'interazione, e allo stesso tempo viene impiegato in discorsi imbarazzanti o spiacevoli per alleggerirli e trasformarli in scherzo. L'umorismo è marcato dalle

¹¹ Cfr. W. Ruch, *The Sense of Humor: Explorations of a Personality Characteristic*, Mouton De Gruyter, Berlino, 1998.

convenzioni linguistico-culturali di un dato contesto e da fattori di natura geografica, socioculturale e personale, ed è per questo che gli interlocutori dovrebbero condividere lo stesso codice linguistico e il medesimo universo culturale per far sì che il messaggio renda al massimo delle sue possibilità. Proprio per questo, lo humour è considerato un elemento di incongruenza interlinguistica e culturale, tanto da poter parlare di “intraducibilità” intesa come difficoltà nel trovare un adeguato grado di equivalenza¹² durante la trasposizione. Si può far riferimento ai cosiddetti “*visual jokes*”¹³, ovvero gag e scenette che scaturiscono da una forte combinazione di parole ed immagini, per le quali bisogna ricercare una compensazione a livello verbale che sia aderente al contesto visivo. La velocità della battuta rende impossibile l’aggiunta di informazioni supplementari, ed è per questo che nella maggior parte dei casi è facile incorrere in un abbassamento del livello di comicità della scena stessa. Di fronte a parole ed espressioni particolari che difficilmente trovano un corrispettivo nella lingua d’arrivo, risultano fondamentali l’inventiva del traduttore e le sue competenze linguistico-culturali mediante le quali può avvenire la creazione di nuove battute distaccandosi dal testo di partenza,

¹² Cfr. D. Chiaro, *Translation, Humour and Literature*, Continuum International Publishing Group, New York, 2010.

¹³ Cfr. P. Zabalbeascoa, “*Factors in Dubbing Television Comedy*”, *Perspectives: Studies in Translatology*. Volume 2, Number 1 (1998), pp. 89-99.

ma che in qualche modo mantengano e rispettino le funzioni e le motivazioni di quelle originali. In questo caso ci si allontana dalla traduzione letterale e si privilegia quella che il linguista statunitense Eugene Nida individua come equivalenza dinamica¹⁴, che mira a mantenere il cuore della battuta ed a produrre il medesimo effetto sul pubblico, sacrificandone la forma. Diversi studi hanno evidenziato che le strategie traduttive riguardanti lo humour sono principalmente cinque:

- **VEH (Verbally expressed humour) invariato;**
- **Sostituzione;**
- **Adattamento;**
- **Compensazione;**
- **Omissione.**

Per *Verbally expressed humour* invariato si intende quel processo traduttivo riguardante espressioni umoristiche che vengono rese in un'altra lingua senza subire eccessive modifiche, e questo è dovuto spesso alla vicinanza tra i due idiomi in questione;

¹⁴ Cfr. E. Nida, *Towards a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating*, Brill, Leiden, 1964.

La sostituzione invece è una strategia particolarmente frequente, forse la più utilizzata, che prevede l'uso di un gioco di parole differente da quello originale, mantenendo allo stesso tempo la sua finalità umoristica;

L'adattamento è un processo mediante il quale il traduttore audiovisivo si allontana dalle espressioni originali per ricreare la scena ed avvicinarla maggiormente alla cultura ricevente. Quindi si sacrificano parole, espressioni e riferimenti culturali (religione, usi, costumi) che potrebbero risultare non del tutto comprensibili;

La compensazione, a sua volta, consiste nell'introdurre elementi umoristici in un punto diverso rispetto all'originale, colmando così eventuali vuoti traduttivi in altre scene;

L'omissione, infine, è quella particolare strategia che mira ad eliminare ed ignorare una determinata battuta comica perché troppo difficile da ricreare nella lingua d'arrivo.

Tutto ciò mette quindi in evidenza il fatto che la traduzione dello humour nei prodotti audiovisivi esige dal traduttore un'importante competenza a livello linguistico, culturale e pragmatico, oltre ad una buona dose di creatività nell'attuare soluzioni alternative e nel trovare eventuali equivalenze tra lingue differenti.

2.2 Analisi "Quo Vado?" (2016): incongruenze traduttive tra tedesco ed italiano

Il film racconta la storia di Checco, un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e ci è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l'ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno però tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi (Sonia Bergamasco), Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi ma Checco resiste eroicamente a tutto. La Sironi esausta rincarare la dose e lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall'attacco degli orsi polari. Proprio quando è sul punto di abbandonare

il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria (Eleonora Giovanardi), una ricercatrice che studia gli animali in via d'estinzione e s'innamora perdutamente di lei. Inizia così un'avventura fantastica nella quale Checco scoprirà un nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti lontanissimi.

Nonostante la trama comica ed avvincente, perché il film non ha quasi per niente entusiasmato il pubblico di madre lingua tedesca?

La risposta alla domanda si trova senza alcun dubbio nell'analisi culturospecifica dei due paesi, infatti, le abitudini, gli usi e i costumi risultano ben diversi e soprattutto la tematica affrontata, il disperato mantenimento del posto fisso statale, non tocca così a fondo l'animo e la coscienza del pubblico tedesco. La cultura del lavoro in Germania parte dalla forte attenzione data al percorso formativo dei giovani, i quali vengono indirizzati sin da subito verso un processo a loro più adatto in seguito ad un'attenta analisi di ogni singola carriera scolastica. Perciò non tutti possono accedere all'Università e allo stesso tempo, non tutti possono inserirsi in un contesto lavorativo sin da giovani. Ma, ovviamente, non solo questo ha portato il pubblico tedesco a non apprezzare al meglio la pellicola. Infatti, è da tener conto la differenza tra le due lingue che ha costretto i traduttori audiovisivi del film ad attuare varie strategie

traduttive per far sì che le singole battute, soprattutto comiche, fossero ben comprensibili al pubblico d'arrivo. Questo però ha causato una perdita di comicità ed ironia all'interno di alcune scene, proprio perché gli ostacoli risultavano abbastanza complicati da superare per gli addetti ai lavori, soprattutto facendo riferimento ad espressioni dialettali o tipiche del sud Italia. Sull'argomento della traduzione dei dialetti geografici e sociali si è espresso la linguista María Guadalupe Romero Ramos affermando:

Esistono tre tipi di problematiche che da questi si originano: il problema linguistico, derivante dal fatto che i dialetti geografici e sociali utilizzano termini ed espressioni che il traduttore non può trovare nei dizionari; il riferimento per cui il traduttore dovrà capire le implicazioni delle espressioni dialettali nell'originale per poterle restituire nella cultura d'arrivo; il problema pragmatico, infine, riferibile all'intenzionalità dell'uso dei dialetti, come la caratterizzazione dei personaggi, la creazione degli effetti umoristici, la rivendicazione identitaria di una specifica comunità linguistica.¹⁵

¹⁵ M. G. Romero Ramos, *Un estudio descriptivo sobre la traducción de la variación lingüística en el doblaje y la subtitulación*. Tesis doctoral presentada en la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.

Di solito, l'asse di variazione che presenta un maggior numero di nodi linguistico-traduttivi è quello diatopico, a causa delle difficoltà di comprensione del dialetto da parte del traduttore, ma anche per l'umorismo che spesso è veicolato proprio dall'uso di un particolare dialetto. A livello fonetico e morfosintattico è abbastanza diffusa l'abitudine di normalizzare la lingua del testo tradotto e, dinanzi ad espressioni dialettali o fortemente influenzate da una determinata pronuncia, si tende ad utilizzare un lessico standard.

Analisi

Partendo dal titolo, "Quo vado?" risulta un ironico richiamo alla corretta forma latina "Quo vadis?", che a sua volta fa riferimento alla figura di San Pietro e ad un aneddoto riguardante l'incontro tra l'apostolo e Gesù racchiuso, appunto, in un'importante scrittura apocrifa. Pietro, infatti, chiederà a Cristo: "Quo vadis, Domine?". Da questa espressione prende spunto la vena ironica della pellicola, la quale pone l'accento sull'illimitata disponibilità del protagonista nell'accettare qualsiasi incarico e di spostarsi ovunque pur di non risolvere il proprio contratto e, quindi, perdere il posto fisso. Nella sua versione tedesca, il film è stato

invece intitolato “Der Vollposten” - letteralmente “il posto fisso” - mettendo in risalto sin da subito la principale tematica attorno alla quale si svolge l’intera vicenda.

Passando al pratico confronto tra le battute originali in lingua italiana e il lavoro di sottotitolaggio svolto per il pubblico di madrelingua tedesca, si può far riferimento a diverse scene durante le quali si presentano delle evidenti incongruenze tra i due idiomi, in relazione a determinate circostanze. Checco Zalone, protagonista del film e famoso cabarettista di origini baresi, introduce spesso termini e modi di dire utilizzati nel sud Italia e a volte, nello specifico, nella sua terra: la Puglia. All’interno della tabella (Tab.1) sono state analizzate diverse battute in cui sono evidenti, appunto, le difficoltà di traduzione dall’italiano al tedesco in riferimento a situazioni che, a volte, comprendono anche termini e forme appartenenti ad un contesto dialettale. L’umorismo, di forte stampo culturospecifico, ha creato non poche difficoltà ai traduttori audiovisivi ed ai sottotitolatori, che a loro volta si sono serviti di numerose strategie traduttive per fare in modo che le varie espressioni potessero giungere al pubblico tedesco con lo stesso carico di ironia e comicità presente nelle battute originali, ma non sempre con risultati eccellenti. Al di sotto della

tabella (Tab.1) verranno quindi chiarite e spiegate nel dettaglio tutte le varie incongruenze con le relative probabili motivazioni che hanno spinto gli addetti ai lavori ad utilizzare determinate formule nella traduzione tedesca.

VERSIONE TEDESCA	VERSIONE ITALIANA
<p>1. Min 3:25 Prete: Clarissa, was willst du werden, wenn du groß bist? Clarissa: Tierärztin Prete: Und du, Martina? Martina: Musikerin Prete: Und du, Canio? Canio: Forscher Prete: Checco, was willst du werden? Checco bambino: <i>Ich will Beamten werden.</i> Wie du.</p>	<p>P: Tu per esempio Clarissa, che vuoi fare da grande? C: La veterinaria P: E tu Martina? M: La musicista P: Tu Carlo? C: Lo scienziato P: E tu Checco? Che vuoi fare da grande? C: <i>Io voglio fare il posto fisso...</i> come te!</p>
<p>2. Min 5:35 Liuzzi: Weißt du, wie man sie kocht? Checco: Meine Schwiegermutter kocht <i>himmlisch</i> Suocera: Und? Wie schmeckt sie dir? Checco: <i>4 minus</i></p>	<p>Liuzzi: Ma sai come la devi cucinare questa? C: Mia suocera <i>questa la fa mondiale</i> S: Beh? Com'è? C: <i>6 meno meno</i></p>
<p>2. Min 9:50 Mamma di Checco: Lass es nicht <i>an deiner Mamma</i> aus</p>	<p>M: Però adesso non ti abbattere <i>a mamma</i>, su</p>
<p>3. Min 12:22 Checco: Sie hat nicht mich geliebt. Sie liebte meinen <i>Beamtenstatus</i></p>	<p>C: Lei non amava me. Amava la mia <i>fissità di posto</i></p>

<p>5. Min 19:01 Sironi: Danke, ich habe einen Vorschlag Checco: Ich auch, Frau Doktor. Die Toskana. Oh, <i>das Florentiner Steak</i>.</p>	<p>S: La ringrazio molto, ma io ho una proposta da farle C: Anche io Dottoressa. La Toscana. <i>Madò la Chianina</i>, se può.</p>
<p>6. Min 47:55 Mamma di Checco: Aber wenn nun aus der neuen Ehe von Valerias Ex-Freund ein Kind hervorgeht. <i>Was ist das Kind dann für Checco?</i></p>	<p>M: Ma se il compagno di Valeria ha un figlio da questo nuovo matrimonio, <i>il bambino che nasce che gli viene ad essere a Checco?</i></p>
<p>7. Min 49:55 Padre di Checco: Und du öffne das Tor, wir müssen los. Madre di Checco: <i>Tschüss. Wiedersehen!</i></p>	<p>P: E ci apri un po' il cancello, che ce ne dobbiamo andare? M: <i>Ciao! Babbaii babbaii!</i></p>
<p>8. Min 52:40 Checco: All diese Sätze kann ich auf Italienisch mit einem Wort sagen, zwei Buchstaben. Hinger: Wie war das Arbeitstreffen? Wie? Checco: <i>Na?</i> Hinger: Geben Sie mir bitte Rabatt. Checco: <i>Na...</i> Hinger: Wehe dir, wenn ich dich kriege Checco: <i>Na!</i> Hinger: Ich finde, es ist ganz gut gelaufen Checco: <i>Na ja...</i></p>	<p>C: Io tutte queste frasi te le traduco in italiano con una parola sola, due lettere. H: Com'è andato l'incontro di lavoro? Come lo dici? C: <i>Mhe?</i> H: Su, mi faccia uno sconto C: <i>Mhe...</i> H: Se ti prendo sono guai C: <i>Mhe!</i> H: Sono abbastanza contento per com'è andata C: <i>Mhe mhe mhe</i></p>

<p>9. Min 01:00:15 Sindaco: Wiedersehen Checco: Herr Bürgermeister, ich verspreche dir, <i>was bis nächste Woche ist alles geregelt.</i> Sindaco: Sehr gut.</p>	<p>S: Arrivederci. C: Signor sindaco, le prometto che <i>entro una settimana avremo tutte le irregolarità a norma.</i> S: Bravo</p>
<p>10. Min 01:02:55 Checco: Lasst noch etwas übrig. <i>Die Schimpansen kommen seit einem Monat auch zu kurz</i></p>	<p>C: Ragazzi, non tutto a loro, ché <i>stanno pure gli scimpanzé a stecchetto da un mese.</i></p>
<p>11. Min 01:04:55 Checco: <i>Du kannst mich nicht einfach fristlos verlassen.</i></p>	<p>C: <i>Non puoi rescindermi così senza preavviso.</i></p>
<p>12. Min 01:17:05 Checco: <i>Ist gut, dann unterschreibe ich nicht.</i></p>	<p>C: <i>E ridesse, ridesse... E io non firmo.</i></p>

(Tab.1)

1. Il prete chiede ai bambini le loro aspirazioni ed alcuni spiegano con innocenza il lavoro che desidererebbero svolgere da grandi. Quando arriva il turno del piccolo Checco, lui risponde che vorrebbe *“fare il posto fisso”*. Il bambino fa chiaramente riferimento al posto di funzionario pubblico, ed è per questo che in tedesco la battuta è stata tradotta con *“Ich will Beamter werden”*. Quindi il traduttore ha leggermente abbassato il grado di comicità della battuta adattandola alla lingua tedesca, ma ha comunque reso l’idea principale della scena, lasciando intendere che Checco sin da piccolo sognava il cosiddetto posto fisso.
2. All’interno di questa scena sono presenti ben due incongruenze. La prima riguarda la frase *“questa mia suocera la fa mondiale”*, la quale si riferisce al modo eccellente in cui la suocera di Checco riesce a cucinare la quaglia. In tedesco l’espressione è stata tradotta con *“Meine Schwiegermutter kocht himmlisch”* che letteralmente significa *“Mia suocera cucina in modo paradisiaco”*. Il traduttore ha quindi omesso la pietanza di cui Checco e Liuzzi stanno parlando. Inoltre, ha tradotto con *“himmlisch”* il termine *“mondiale”* che nel sud Italia vuol dire appunto *“in modo fantastico”*, ma in tedesco non avrebbe potuto utilizzare questa espressione culturospecifica ed ha preferito lasciarne intendere esclusivamente il senso, attraverso la strategia dell’adattamento ma diminuendo leggermente il carico di comicità della battuta stessa. All’interno della scena immediatamente

successiva, particolare è il momento in cui Checco giudica la pietanza cucinata da sua suocera ed in italiano si esprime con un “6 meno meno”, corrispondente al “4 minus” del sistema di valutazione tedesco.

3. La forma “*a mamma*”, utilizzata nel Sud Italia per esprimere affetto nei confronti di un figlio, non è ben nota in Germania, ed è per questo che all’interno della scena è stata tradotta con l’espressione letterale “*an deiner Mamma*”.
4. La parola “*fissità*” in italiano non è utilizzabile all’interno di un contesto lavorativo ed in riferimento ad un’occupazione, per questo la forma malsonante “*fissità di posto*” usata dal protagonista è stata tradotta con “*Beamtenstatus*” (*status di funzionario*). In questo caso, quindi, il traduttore ha optato per l’omissione del relativo carico ironico della battuta stessa.
5. Il termine “*Chianina*”, riferito alla tipica bistecca toscana, è stato qui tradotto con “*Florentiner Steak*”. Trattandosi di una parola troppo specifica per il pubblico di madrelingua tedesca, che non avrebbe altrimenti compreso a pieno, il traduttore ha utilizzato la strategia dell’adattamento mediante un aggettivo per far riferimento all’origine del tipo di carne di cui si parla.

6. La madre di Checco chiedendo a suo marito quale grado di parentela potrebbe esserci tra l'eventuale figlio dell'ex compagno di Valeria e Checco, utilizza la forma *"che gli viene ad essere a Checco?"*. Si tratta di un'espressione tipica del sud Italia relativa al campo delle parentele, per questo nella versione tedesca è stata tradotta con *"Was ist das Kind dann für Checco?"*, prendendo in considerazione esclusivamente il senso della domanda stessa ed attuando quindi un adattamento.
7. In questa scena il traduttore ha utilizzato la strategia dell'omissione. La madre di Checco tenta di parlare in inglese per salutare i bimbi, ma utilizzando un forte accento italiano. La scena non sarebbe risultata troppo divertente per il pubblico tedesco, per questo è stata semplicemente tradotta con un *"Arrivederci"*, ovvero *"Wiedersehen"*.
8. La forma *"Mhe"*, tipicamente pugliese, accompagnata da gesti ed espressioni, come appunto il protagonista dimostra all'interno della scena, può avere diversi significati in base al contesto in cui viene utilizzata. Ovviamente, trattandosi di una terminologia dialettale, la trasposizione in tedesco avviene con l'uso di un semplice *"Na"*, che probabilmente non rende totalmente comprensibile l'espressione nella lingua d'arrivo.
9. Il sindaco di Castrovizzo, abituato a rilasciare permessi in maniera irregolare a causa della forte presenza di criminalità organizzata nella zona, trova il progetto di Valeria troppo ben organizzato e addirittura non

comprende il significato di alcuni documenti. Checco, vista la situazione decide di farsi avanti promettendo al sindaco di provvedere a presentargli entro una settimana un progetto con più irregolarità possibili. La scena è una chiara critica alla corruzione italiana in determinate zone del Paese, e il protagonista utilizza l'ossimoro *"Avremo tutte le irregolarità a norma"*, tradotta in tedesco con *"ich verspreche dir, was bis nächste Woche ist alles geregelt"*, letteralmente *"Le prometto che entro una settimana sarà tutto sistemato"*. Si tratta quindi di un chiaro caso di omissione, in cui il traduttore ha optato per l'eliminazione del divertente ossimoro pronunciato da Checco.

10. Il modo di dire *"stare a stecchetto"*, tipicamente italiano, indica uno stato di ferrea limitazione, molto spesso riferito al cibo. Checco in questo caso utilizza l'espressione riferendosi agli scimpanzé a corto di cibo da un mese, per questo nella versione tedesca è presente la forma adattata *"Die Schimpansen kommen seit einem Monat auch zu kurz"*.
11. La frase utilizzata da Checco nei confronti di Valeria, in procinto di lasciarlo, fa riferimento al solito posto fisso. Infatti, la comicità della battuta è riscontrabile nell'espressione *"rescindermi"*, facente parte della terminologia riguardante i contratti di lavoro, chiaramente non utilizzabile in una relazione tra due persone. In tedesco la traduzione è ancora una volta condizionata da un processo di omissione, tant'è che il

sottotitolo presenta la frase *“Du kannst mich nicht einfach fristlos verlassen”*, eliminando quindi il termine *“rescindere”* ed il corrispettivo carico umoristico.

12. All'interno della scena, il protagonista, alle prese con l'atto di firma della buonuscita propostagli dalla dottoressa Sironi, chiede ulteriore denaro. La donna comincia a ridere per la strana richiesta e a quel punto Checco afferma *“E ridesse, ridesse... E io non firmo”*, utilizzando quindi un'espressione tipica del Sud Italia che prevede l'utilizzo del congiuntivo al posto del condizionale. La frase in italiano corretto sarebbe *“Che rida pure... Allora io non firmo”*, ma è la particolare espressione meridionale a rendere la scena comica. In tedesco la scena è stata tradotta con *“Ist gut, dann unterschreibe ich nicht”*. Si tratta quindi di un altro caso di omissione.

Conclusioni

Come è ben chiaro, "Quo Vado?" (2016) è un film caratterizzato da una fortissima componente umoristica, ed è per questo che i traduttori audiovisivi addetti alla trasposizione del prodotto in altre lingue, si sono avvalsi di determinate strategie traduttive per far in modo che il pubblico d'arrivo, in questo caso di madre lingua tedesca, potesse comprendere specifiche espressioni e battute, in gran parte comiche. Le differenze culturospecifiche tra Germania e Italia hanno ricoperto un ruolo fondamentale durante l'intero processo, tant'è che risultano numerose le scene in cui i traduttori sono stati costretti ad aggirare differenti ostacoli. All'interno delle scene analizzate in codesto elaborato, senza dubbio, le strategie più utilizzate sono l'omissione e l'adattamento. Nello specifico, per omissione si intende quel processo che mira ad eliminare ed ignorare una determinata battuta comica perché troppo difficile da ricreare nella lingua d'arrivo. L'adattamento, invece, è un processo mediante il quale il ci si allontana dalle espressioni originali per ricreare la scena ed avvicinarla maggiormente alla cultura ricevente. Quindi si sacrificano parole, espressioni e riferimenti culturali (religione, usi, costumi) che potrebbero risultare non del tutto comprensibili. Principalmente, queste due strategie hanno fatto in modo che il pubblico tedesco potesse capire

ed interpretare determinate scene, anche se a volte in maniera leggermente forzata. L'omissione, risulta quindi un metodo abbastanza utile ed efficace in una trasposizione tra due lingue tra loro distanti come l'italiano e il tedesco, ma in "Quo Vado?" (2016), dove la comicità e gli stereotipi dell'italiano meridionale fanno da colonne portanti, il risultato è una pellicola in cui l'originale vena ironica perde numerosi spunti umoristici. Tutto ciò a favore di una maggiore fruibilità del film stesso per il pubblico tedescofono, che a sua volta, è stato privilegiato anche mediante l'utilizzo di numerosi adattamenti, i quali hanno fatto in modo che determinate espressioni culturospecifiche, e quindi appartenenti alla cultura italiana (principalmente meridionale), potessero essere percepite. Anche questo però ha portato ad un notevole abbassamento del grado di comicità di alcune scene, a loro volta molto divertenti in lingua originale proprio grazie all'utilizzo di particolari termini, accenti o pronunce. Prendendo in considerazione la specifica scelta attuata dai traduttori audiovisivi della pellicola, i quali hanno preferito principalmente adattare o omettere numerose battute di carattere umoristico per favorire la comprensione di fondo delle scene, spesso senza considerare l'intero background comico delle stesse. Molto probabilmente questa è una delle diverse cause del particolare insuccesso in Germania (in relazione ai numeri che il film ha ottenuto in Italia) di "Quo Vado?", in tedesco "*Der Vollposten*".

La traduzione audiovisiva dello humour risulta quindi un vero e proprio labirinto anche per i professionisti del settore, che a loro volta devono tener conto non solo delle differenze culturospecifiche tra idiomi differenti, ma soprattutto del modo in cui la comicità stessa possa rendere al meglio ed essere percepita dal pubblico attraverso l'utilizzo di determinati processi traduttivi. Sul sottotitolaggio come metodo di trasposizione linguistica, si può quindi concludere, come affermato dalla linguista Maria Pavesi:

Cambiano le intenzioni alla base del testo tradotto, che non nasce, come il testo originale, con lo scopo di accompagnare in un doppio canale le immagini mostrate sullo schermo, ma con lo scopo di assistere lo spettatore della comunità di arrivo nella comprensione del film. La traduzione, non sostituendo il testo originale, ma aggiungendosi ad esso, ne perde così le intenzioni e le motivazioni originali.¹⁶

¹⁶ M. Pavesi, "Sottotitoli: dalla semplificazione nella traduzione all'apprendimento linguistico", in Annamaria Caimi, *Rassegna Italiana di Linguistica Applicata*, 34 (1-2), 2002, p. 127-142.

Bibliografia

Baumann, Tania, "La sottotitolazione interlinguistica nella didattica della traduzione tedesco-italiano" in B. Garzelli, M. Baldo (a cura di), *Subtitling and Intercultural Communication. European Languages and beyond*, ETS, Pisa, 2014, pp. 253-272.

Chiaro, Delia, *Translation, Humour and Literature*, Continuum International Publishing Group, New York, 2010.

Katan, David, Straniero-Sergio, Francesco, "Look who's talking. The ethics of Entertainment and Talkshow Interpreting", *The Translator*, Volume 7, Number 2.

De Rosa, Gian Luigi et al. (a cura di), *Translating Humour in Audiovisual Texts*, Bern, Peter Lang, 2014.

Galassi, Gianni, "La norma traviata", in R. Baccolini, R. M. Bollettieri Bosinelli & L. Gavioli, *Il doppiaggio: trasposizioni linguistiche e culturali*, Bologna: CLUEB, 1994.

Garzelli, Beatrice, Baldo, Michela (a cura di), *Subtitling and Intercultural Communication. European Languages and beyond*, ETS, Pisa, 2014.

Jauss, Hans Robert, *Apologetica dell'esperienza estetica* (Kleine Apologie der Ästhetischen Erfahrung), con un saggio di Max Imdahl, introduzione di Carlo Gentili, Einaudi, Torino, 1985.

Leppihalme, Ritva, *Culture Bumps: An Empirical Approach to the Translation of Allusions*. Helsinki: Helsinki University Press, 1997.

Liso, Lisa, "La sottotitolazione per non udenti. Considerazioni tra teoria e pratica" in C. Buffagni, B. Garzelli (a cura di), *Film translation from East to West. Dubbing, subtitling and didactic practice*, Bern, Peter Lang, 2012, pp. 195-210

Nardi, Antonella, *Il sottotitolaggio come forma di traduzione audiovisiva. Esempi di trasposizione linguistica dal tedesco all'italiano*, in C. Buffagni, B. Garzelli (a cura di), *Film translation from East to West. Dubbing, subtitling and didactic practice*, Bern, Peter Lang, 2012, pp. 321-339

Nida, Eugene, *Towards a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating*, Brill, Leiden, 1964.

Pavesi, Maria, *“Sottotitoli: dalla semplificazione nella traduzione all’apprendimento linguistico”*, in Annamaria Caimi, *Rassegna Italiana di Linguistica Applicata*, 34 (1-2), 2002, pp. 127-142.

Perego, Elisa, *La traduzione audiovisiva*, Carocci Editore, Roma, 2005.

Ranzato, Irene, *La traduzione audiovisiva. Analisi degli elementi culturospecifici*, Roma, Bulzoni, 2011.

Romero Ramos, María Guadalupe, *Un estudio descriptivo sobre la traducción de la variación lingüística en el doblaje y la subtitulación*. Tesis doctoral presentada en la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.

Ruch, Willibald, *The Sense of Humor: Explorations of a Personality Characteristic*, Mouton De Gruyter, Berlino, 1998.

Toury, Gideon, *Descriptive translation studies and beyond*, J. Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 1995.

Zabalbeascoa, Patrick, *“Factors in Dubbing Television Comedy”*, *Perspectives: Studies in Translatology*. Volume 2, Number 1 (1998), pp. 89-99.